

Trabajando en equipo

Versión 1.0

Guía
Práctica

NAVEGANDO POR EL CAMINO DE LA INNOVACIÓN

Esta guía explora el proceso de co-innovación comenzando por la creación de una idea, que puede generarse en respuesta a una oportunidad o un reto que requiera alguna acción.

El proyecto multiactor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha estado estudiando formas de acelerar la innovación en la agricultura, la silvicultura y los sectores relacionados mediante el trabajo en asociación con otras partes interesadas. Esta guía explora las primeras fases del trabajo en asociación, incluyendo la **generación de ideas**, **las formas de acceder a las redes** con el fin de crear una asociación para la co-innovación, y las consideraciones pertinentes en torno a la **financiación**.

COMIENZA CON UNA IDEA

¿Cuál puede ser el detonante de una idea novedosa que se beneficie de la co-innovación?

Una idea para una actividad de co-innovación no aparece de la nada. Por ejemplo, una idea puede surgir de:

- Una persona u organización **individual** (un *actor*)
- Una **asociación formal**, como un consorcio de proyectos
- Una **asociación informal**, como una agrupación o una red
- Una **convocatoria de propuestas** sobre un determinado tema por parte de un organismo de financiación

En otras palabras, la formación de la idea puede preceder o seguir a la de la asociación. Por ejemplo, LIAISON encontró los siguientes casos prácticos de formas en que las ideas pueden desencadenarse como resultado de diferentes circunstancias:

- Identificado por una parte interesada en respuesta a su propia necesidad o a una necesidad/reto

u oportunidad técnica/social (por ejemplo, una empresa agrícola como *Magners Farm*)

- Identificado por más de una parte interesada al compartir información y conocimientos sobre un tema de interés común (por ejemplo, *Arena Skog*)
- Intermediación entre las partes interesadas mediante un programa de apoyo a la innovación, como el *RISS Programme*
- Como la siguiente etapa de una actividad de co-innovación existente o completada, incluyendo la comercialización de una “invención” (por ejemplo, el proyecto *TRUE* de H2020)

Cualquiera que sea el desencadenante de la idea, la clave es cómo el grupo se pone de acuerdo para actuar sobre la idea.

¿Cómo se puede involucrar a otros entorno a una idea?

Antes de seguir adelante con una idea, es probable que se dedique tiempo a hacerla evolucionar y a debatir con otros las posibles opciones para llevarla adelante. Esta etapa inicial de interrogación de una idea suele presentar retos internos que pueden ayudar a perfeccionar la idea y a identificar mejor sus resultados o los siguientes pasos necesarios. En esta fase también es posible averiguar quién más está interesado en este tema, quién es activo en este ámbito y si existe la posibilidad de unirse a un grupo ya existente.

El inicio de cualquier actividad de co-innovación requiere motivación y un grado compartido de **curiosidad**, deseo de **cooperar**, y/o deseo de **realizar un cambio o beneficio en el negocio**. Reunirse entorno a unos objetivos compartidos ayudará a todos a ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de proceder. Para ello es necesario desarrollar una estrategia y considerar la infraestructura necesaria para llevarla a cabo. Dependiendo de los deseos del individuo o del grupo, hay una abundancia de conocimientos y experiencia disponibles a los que se puede recurrir:

- Desarrollar una asociación a partir de las redes existentes o a través de algún tipo de servicio de apoyo a la innovación

- Aportar nuevos conocimientos y experiencia de diversas fuentes para ayudar a desarrollar la idea
- Transformar una asociación informal existente en una asociación más formal (por ejemplo, con un estatus legal) para cooperar de forma más eficiente
- Apoyar el proceso de trabajo en grupo para poner en común una idea y desarrollar o crear un plan.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Disney creative strategy – ayuda a los grupos a identificar soluciones creativas y prácticas mediante el análisis de un problema utilizando diferentes estilos de pensamiento (outsiders, soñadores, realizadores y críticos).

EXPLORAR LAS REDES PARA ENCONTRAR LOS COLABORADORES ADECUADOS

¿Cuál es la mejor manera de conectarse con las redes de innovación?

Son muchos los beneficios que se obtienen al conectarse y colaborar con una “red de innovación”.

En la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural existen diversas formas de redes de innovación. Reúnen a personas con intereses y/o problemas comunes para compartir conocimientos y desarrollar juntos soluciones para los retos y oportunidades que experimentan. Estas redes varían en escala y formalidad y están formadas por numerosos tipos de actores rurales: productores y transformadores, expertos y no expertos, ONG y administraciones gubernamentales, investigadores y asesores. Todos ellos con objetivos comunes e interés mutuo en cooperar, compartir recursos y co-crear nuevos conocimientos juntos.

Descubrir y acceder a estas redes puede ser difícil. Identificar y encontrar las oportunidades adecuadas de creación de redes puede llevar tiempo. Para las personas menos conectadas o las organizaciones más pequeñas puede ser difícil enterarse de las oportunidades o ponerse en contacto con las personas que tienen la información necesaria. Esto puede ser muy frustrante, sobre todo cuando se sabe que existen oportunidades (por ejemplo, para solicitar financiación) pero no se sabe cómo ponerse en contacto con ellas.

LIAISON encontró ejemplos de actores que buscan proactivamente oportunidades a través de las convocatorias de financiación para acceder a las redes. En el proyecto *Food Heroes*, un socio decidió específicamente

unirse al proyecto como forma de acceder a otras redes para otras oportunidades de colaboración futuras.

Una forma muy eficaz de ayudar a identificar y conectar con las redes existentes y las próximas oportunidades es participar en los Info Days organizados por los “puntos de contacto” de los programas de financiación nacionales, regionales o internacionales. Muchas organizaciones de financiación también suelen tener una sección de “búsqueda de socios” en sus sitios web para ayudar a encontrar a los solicitantes interesados.

¿Cuáles son las ventajas de participar en proyectos multiactores?

Convertir una idea en realidad es un trabajo duro y, sobre todo en los proyectos más complejos, identificar e involucrar a los socios adecuados para desarrollar un concepto inicial en un plan viable puede hacer que un proyecto se convierta en algo decisivo. Por tanto, es importante evaluar los beneficios de cualquier persona u organización “nueva” que se incorpore a un proyecto de co-innovación, tanto desde su perspectiva como desde lo que puede aportar al grupo. LIAISON identificó las siguientes ventajas de participar en un proyecto con múltiples actores:

- **Acceso** a amplias **redes** (de personas y organizaciones)
- **Introducción** a otros proyectos
- **Compromiso** con una amplia gama de partes interesadas en toda Europa (y en todo el mundo)
- **Beneficiarse** del acceso a **la financiación externa**, especialmente para las organizaciones más pequeñas o menos establecidas
- Acceso al **apoyo de otros socios** con la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y capacidades.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Speed boat – utiliza la analogía “¡Estamos todos en el mismo barco!” para reunir a los participantes y definir las partes interesadas y los objetivos del proyecto, e identificar los puntos fuertes, las limitaciones y los riesgos individuales y de grupo.

¿Cuál es la mejor manera de identificar con quién colaborar?

Identifique y conecte con los usuarios previstos de los resultados del proyecto desde el principio. Esto ayudará a definir quién debe participar en la actividad de

co-innovación para lograr los mejores resultados. Obtenga información de estos usuarios potenciales como parte del proceso de planificación. Esto ayudará a identificar los problemas que quieren que se aborden y a comprender sus expectativas. También pondrá de manifiesto el papel que podrían desempeñar en el proyecto.

Algunas asociaciones (así como los evaluadores y los financiadores) podrían considerar una buena idea incluir activamente a socios nuevos y menos experimentados en un proyecto para obtener nuevas perspectivas y probar nuevas formas de trabajar juntos. El desarrollo de vínculos con asesores de los sectores agrícola, forestal y afines puede ser beneficioso para difundir soluciones innovadoras y forjar nuevas relaciones. Al principio, las asociaciones deben evaluar cómo la cooperación beneficiará más al proyecto, especialmente cuando se produzcan costes.

¿Cómo contactar y colaborar con los grupos “más difíciles de alcanzar”?

Los proyectos con múltiples actores se benefician de diversas asociaciones con una amplia gama de habilidades complementarias. Sin embargo, puede que no siempre resulte fácil contactar con los socios más adecuados o relevantes. Existen numerosas razones por las que es más difícil llegar a ciertas personas, grupos u organizaciones que a otras, y es importante explorar qué barreras a la colaboración pueden existir. Trabajar con un intermediario de confianza puede ayudar a superar estas barreras una vez identificadas. Los nuevos colaboradores que nunca han participado en este tipo de actividad requerirán paciencia y apoyo para ayudarles a navegar y entender formas nuevas y desconocidas de trabajar con otros. A menudo habrá que generar confianza, especialmente cuando se reúnen socios con motivaciones muy diferentes.

En el caso del proyecto *Tous Paysans* se comprobó que el apoyo y la orientación de facilitadores externos neutrales fue esencial para i) desarrollar relaciones interpersonales abiertas dentro de la asociación y ii) para establecer una base de confianza sobre la que se construyó el resto del proyecto y se superaron las dificultades que se encontraron.

Desarrollar una estrategia que se comprometa a ser totalmente inclusiva desde el principio puede ayudar a garantizar la participación activa de los miembros que, de otro modo, podrían quedarse atrás o perderse y no tener la oportunidad de contribuir con una valiosa aportación.

La selección eficaz de los grupos “más difíciles de alcanzar” durante la difusión se explora con más detalle en la **GUÍA DE CÓMO LOGRAR EL IMPACTO**.

¿Cuál es la mejor manera de garantizar la participación efectiva de los socios?

LIAISON identificó tres niveles específicos de compromiso para garantizar el éxito de la creación de consorcios o grupos de proyectos con múltiples actores:

Figura 1 Elementos para establecer un grupo de co-innovación

En realidad, estos tres niveles de interacción se solapan durante el proceso de co-innovación, ya que son mutuamente dependientes. LIAISON también identificó que los diferentes tipos de financiación afectan y dan forma a la manera en que se forman las asociaciones. Por ejemplo, puede haber criterios en torno a la elegibilidad de los socios y/o las actividades, las oportunidades de comercialización de la innovación o las obligaciones de difusión. Es importante ser consciente y tener en cuenta el impacto potencial que estos requisitos de financiación podrían tener a la hora de formar una asociación.

En la **GUÍA DE LAS ASOCIACIONES CONECTADAS** se estudia con más detalle cómo se puede gestionar eficazmente esta situación.

ACCESO A LA FINANCIACIÓN Y COMPROMISO CON LOS FINANCIADORES

¿Qué papel pueden desempeñar los organismos de financiación en los proyectos de co-innovación multiactores?

LIAISON descubrió que los proyectos multiactores tienen una serie de experiencias diferentes en su relación y nivel de compromiso con los financiadores (u organismos de financiación). Algunos financiadores, como las autoridades de gestión nacionales o regionales, los organismos que conceden y pagan subvenciones, tienen un punto de contacto directo con el grupo financiado y se establece una conexión con el proyecto a lo largo del tiempo.

Establecer una relación con el financiador desde el principio y mantener una buena comunicación puede ayudar a mejorar los proyectos de co-innovación. Como beneficiario de la financiación, habrá requisitos y orientaciones que deberán cumplirse. Dedicar tiempo a entender las estructuras internas y los requisitos de un organismo de financiación (o agencia) puede ayudar en todo momento y puede ser especialmente útil durante un conflicto u ocasión en la que haya que cambiar las actividades.

Es importante dedicar tiempo a entender lo que se necesita antes de solicitar financiación. Las solicitudes pueden ser complejas y requerir mucho tiempo, por lo que tomarse el tiempo necesario para interpretar lo que se necesita y cómo encaja con la idea es un tiempo bien invertido. A veces, esto requerirá adaptar la idea inicial o tomar la decisión de dividir la actividad en etapas sin dejar de centrarse en el objetivo a largo plazo.

¿Cuál es la mejor opción de financiación para la actividad prevista?

A menudo se anuncia una convocatoria de financiación específica que se ajusta suficientemente a la idea, y un coordinador o el grupo central movilizan una asociación de co-innovación en torno a una solicitud de financiación. De hecho, muchas ideas no se ponen en marcha hasta que se ha concedido la financiación. De este modo, las ideas innovadoras se adaptarán o se desarrollarán en detalle. Esto puede hacer posible que se pongan en marcha la infraestructura y los recursos necesarios para que la actividad de co-innovación siga adelante.

Dirigido por el financiador (normalmente público)

-
- ↑ Responder a una convocatoria de propuestas sobre un tema determinado
 - Identificar una idea/necesidad en respuesta a una oportunidad de financiación
 - Operacionalización de una idea cuando aparece una oportunidad de financiación
 - Seguimiento de un proyecto o actividad de asociación anterior
 - Autofinanciación total o predominante de la asociación de co-innovación
 - ↓ Diseñar un programa que dependa de encontrar una fuente de financiación

búsqueda de financiación (combinación de fuentes)

Figura 2: Factores que influyen en las fuentes de financiación a las que se accede para los proyectos de co-innovación

Otra posibilidad es que un miembro sea incluido específicamente en una asociación porque aporta financiación. Se puede buscar financiación a través de un banco u otras fuentes de préstamo, se puede presionar a una fuente de financiación pública o privada para que la financie, o se puede recibir una oferta de financiación de un programa de financiación (no en respuesta a una convocatoria de propuestas).

LIAISON encontró una serie de ejemplos de este tipo:

- un préstamo empresarial de microfinanciación – *Magners Farm*
- privada o autofinanciada – *10-Frame Beehive*
- Ayuda de un servicio de apoyo a la innovación para encontrar una fuente de financiación que se adapte a sus capacidades – *24 Hours Hops*

A veces puede ser necesario garantizar la cofinanciación de la actividad, lo que también debe tenerse en cuenta y planificarse adecuadamente. La elección del financiador adecuado, las condiciones de financiación y los socios públicos, semipúblicos o privados pueden tener un impacto significativo en el éxito de las asociaciones de co-innovación.

Y no hay que olvidar que no todas las asociaciones multiactor consiguen financiación externa para hacer avanzar una idea o un proyecto.

¿Qué apoyo hay para buscar e identificar oportunidades de financiación?

Las asociaciones multiactor pueden tener acceso a una serie de apoyos para ayudar a identificar y acceder a la financiación. Sin embargo, el nivel y el tipo de apoyo, asesoramiento y orientación difieren significativamente entre los organismos de financiación, los períodos de financiación y las regiones.

El abanico de ayudas disponibles para acceder a la asistencia podría incluir:

- **Consultores** especializados en financiación para ayudar a encontrar la financiación o la combinación de financiación más adecuada
- **Voluntad de información** sobre el diseño de la metodología o el plan de trabajo
- **Apoyo administrativo** antes del proyecto o durante el proceso de solicitud
- Apoyo a **la comunicación** y difusión
- **Identificar** y llegar a **las redes** para intercambiar ideas entre proyectos
- **Moderación** en caso de conflicto
- **Pericia** para evaluar el impacto o el proceso de innovación

Es importante tomarse el tiempo necesario para entender qué hay disponible en una zona concreta. Las condiciones de financiación y los criterios de elegibilidad también pueden variar de un lugar o sector a otro, por lo que hay que investigar a fondo cualquier fuente de financiación.

Poner en marcha el proceso adecuado

Los socios en torno a una idea innovadora deben considerar quién es el más indicado para dirigir la redacción de la propuesta cuando se solicite una subvención o se redacte un plan de negocio. Este individuo o equipo puede ser o no el mismo que coordina la actividad de co-innovación. Se trata de encontrar la persona más adecuada para cada función. Los conocimientos previos sobre la solicitud de subvenciones suelen ser muy útiles para las subvenciones más complejas, y un historial de éxito en la solicitud de subvenciones puede dar lugar a la confianza de los organismos de financiación. Por lo tanto, los participantes querrán examinar a los miembros del consorcio y evaluar a las personas más adecuadas para asumir el liderazgo y, si es necesario, buscar la experiencia de personas ajenas al grupo para apoyar, lo que puede suponer un coste adicional. Las relaciones previas y la buena comunicación con el organismo de financiación, especialmente entre los socios principales, situarán a la asociación en una mejor posición a la hora de presentar la solicitud.

No dé por sentado que un primer rechazo significa el final: la propuesta de proyecto puede mejorar y volver a presentarse, especialmente si cuenta con el apoyo de un buen punto de servicio externo, o si se mantienen buenas relaciones con el financiador.

TOMANDO LA DELANTERA

Cómo prepararse para desempeñar funciones de liderazgo en la co-innovación

A la hora de liderar cualquier asociación de múltiples actores, es importante tener en cuenta los siguientes factores a la hora de formar la mejor asociación para la co-innovación:

- Reconocer las diferencias de recursos y capacidades entre los miembros, y ser conscientes de cómo éstas pueden afectar al rendimiento de los socios y del consorcio en su conjunto.
- Identificar cómo combinar de forma más eficaz las habilidades y capacidades existentes.
- Explorar cómo crear oportunidades de aprendizaje y desarrollo de capacidades entre los socios
- Considerar cómo los colaboradores más débiles podrían beneficiarse de las habilidades y la experiencia de los demás para movilizar plenamente sus propias capacidades únicas
- Compartir los privilegios y las oportunidades (en su caso) de asumir la responsabilidad de las tareas, así como dividir la(s) función(es) de coordinación entre los socios
- Establecer un calendario claro y realista para la ejecución de la delegación de tareas de coordinación
- Estar atento a las posibles repercusiones -positivas o negativas- de los acontecimientos externos al proyecto sobre las actividades y elaborar estrategias para hacerles frente.

Puede ser útil desarrollar un marco de colaboración desde el principio (es un requisito de algunos financiadores). Esto puede ser útil para establecer un compromiso compartido entre todos los participantes para lograr el nivel deseado de cohesión del grupo en etapas posteriores. Una buena planificación y coordinación del proyecto, especialmente en la fase inicial de desarrollo y solicitud de financiación, es crucial para evitar o reducir la posibilidad de conflictos posteriores. También puede ayudar a identificar otras oportunidades y activos (por ejemplo, oportunidades de colaboración, fuentes de financiación adicionales) y anticiparse a los cuellos de botella (barreras legales

y burocráticas; falta de recursos, capacidades o motivación de las partes interesadas) de las actividades del proyecto.

Para saber más, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE BUENA PLANIFICACIÓN**.

¿Cuáles son los posibles retos para los que hay que estar preparados?

Todas las asociaciones de actores múltiples deben estar preparadas para encontrar desafíos en el camino. Entre ellos se encuentran:

Requisitos del financiador	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad del convenio de subvención • Funcionarios de proyectos no disponibles • Las exigentes tareas de información • Carga administrativa
Capacidad de ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de rendimiento • Cargas de trabajo conflictivas • Falta de confianza • Cambios de personal • Recursos y capacidades limitadas
Dinámica del consorcio	<ul style="list-style-type: none"> • No se abordan las diferencias/ desacuerdos • Diferentes objetos generales • Falta de competencias o de motivación de algunos socios • Retos relacionados con la diversidad y la inclusión

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

¿Cuándo es mejor empezar a medir el impacto?

En los proyectos con procesos de co-innovación complejos y dinámicos, la evaluación puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a la toma de decisiones en cada etapa. Las actividades de evaluación son fundamentales y útiles más allá de la simple medición del éxito o el fracaso de una iniciativa. Si estas actividades se llevan a cabo de forma continua, pueden ayudar a la toma de decisiones del grupo, especialmente si es necesario realizar cambios en el plan o en las actividades para garantizar los impactos deseados.

Para que la asociación de múltiples actores demuestre su éxito (ya sea a sí misma o para demostrar su valor a los financiadores) es importante considerar la evaluación como un aspecto necesario de la innovación e integrarla en la actividad planificada. Merece la pena tener claro desde el principio lo que los socios pretenden conseguir y el impacto deseado cuando se ejecute el proyecto de innovación. Antes de empezar, se pueden desarrollar estrategias de evaluación para medir el impacto a lo largo de la vida del proyecto, de modo que se puedan hacer ajustes para cumplir sus objetivos. Los socios principales deben tener presente desde el principio la necesidad de evaluar todo el proyecto. El establecimiento de un marco claro de seguimiento y evaluación como primera tarea de coordinación ayuda a garantizar su integración en todas las actividades.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Timeline – proporciona un espacio para que el grupo revise el progreso del proyecto hasta el momento y ajuste el plan. Puede ser una oportunidad catártica y ofrece la posibilidad de hacer ajustes basados en la realidad.

Para más información sobre este tema, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE BUENA PLANIFICACIÓN**.

ACERCA DE LA GUIA PRÁCTICA DE LIAISON

LIAISON ha elaborado cinco “Guías prácticas” para apoyar a los profesionales que participan en iniciativas de co-innovación. A efectos de estas guías, un “profesional” es cualquier actor que desee participar o prestar apoyo directo a los socios en iniciativas o proyectos de cooperación que innoven a través de procesos participativos.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) es un proyecto multiactor que ha sido financiado dentro de la EIP Agri, una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2012 con su objetivo de fomentar una agricultura y una silvicultura competitivas y sostenibles que “consigan más y mejor con menos”.

El enfoque de la innovación interactiva reúne a una amplia gama de actores públicos y privados de la innovación (agricultores, asesores, investigadores, empresas, ONG, etc.) con conocimientos y experiencia complementarios para valorar, reunir, co-crear y difundir soluciones prácticas a las necesidades reales de los agricultores y silvicultores. Estas necesidades están impulsadas por, y se derivan de, las oportunidades reales y los retos cotidianos a los que se enfrentan los agricultores, los silvicultores y las empresas rurales. Las innovaciones generadas mediante un enfoque interactivo pueden aportar soluciones bien adaptadas a las circunstancias y más fáciles de aplicar.

LIAISON ha elaborado Un Manual Sobre Métodos Participativos Para Iniciativas De Co-Innovación, además de Una Caja De Herramientas De Evaluación Y Valoración Del Impacto.

La información contenida en esta guía es sólo para fines informativos generales. Se aconseja a los lectores que comprueben cualquier información con la normativa o las formas de trabajo de su propia localidad. Cualquier uso de esta información es bajo su propia responsabilidad.

Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 773418. La responsabilidad de la información y los puntos de vista expuestos en este documento corresponde exclusivamente a los autores.

Trabajando en equipo

Buena planificación

Asociaciones saludables

Asociaciones conectadas

Logrando un impacto

Estas guías destacan lo que hemos aprendido de las actividades y la recopilación de datos de LIAISON. El objetivo es ayudar a todos los que las utilizan a mejorar su forma de co-innovar en la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural.

La guía de “TRABAJANDO EN EQUIPO” ha sido redactada por Helen Aldis, Ana Allamand y Simone Osborn, con la colaboración de Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen y Eleonore Pommier. También hay que agradecer a los socios del proyecto LIAISON que realizaron los estudios de caso citados en esta guía.

